

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Estado da arte: **Entrevistas com OPCs e OIAs**

Código: CB3E-T4-RT-04

Versão: 02

Data: 25/04/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL** George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:** Greici Ramos
Leticia Gabriela Eli

Doutorandos: Luís Filipe Muta
Luíza Tavares de Castro
Thalita dos Santos Maciel

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho IV - Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE Edifica e DEO

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação de um sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e do Selo Procel DEO.

- Metas:**
- Análise de 4 cursos disponíveis atualmente para formação de pessoas para aplicação do PBE Edifica.
 - Entrevista com 4 instituições para estudar a viabilidade da inclusão de profissionais certificados como auditores.
 - 60 (sessenta) questões para banco de provas elaboradas.
 - 1 (um) organismo certificador de pessoas incubado.
 - 20 profissionais treinados e avaliados para profissionais certificados do PBE Edifica.
 - 30 (trinta) pessoas impactadas pelo workshop final.

Atividade: 4. Levantar o estado da arte de sistemas de capacitação de profissionais auditores, **envolvendo entrevistas com os OIAs, Inmetro e outras instituições de certificação de pessoas como auditores públicos**. Assim como, levantar a experiência internacional para profissionais autônomos de eficiência energética de edificações.
(*Destaque para a parte da atividade contida neste relatório*)

Produto: 2. 1 (um) Relatório sobre as entrevistas com os OIAs, Inmetro, outras instituições de certificação de profissionais como auditores de eficiência energética de edificações. (Conforme e-mail de 29/08/2024)

Como citar:

Eli, L. G., Ramos, G., Muta, L. F., Maciel, T., Tavares de Castro, L., Melo, A. P., Lamberts, R.. Estado da arte: Entrevistas com OPCs e OIAs. Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14983682>

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	2
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	3
APRESENTAÇÃO	4
1 Introdução	5
2 O papel do Profissional Certificado (PC) dentro do PBE Edifica	6
3 Mapeamento do processo de certificação dentro de um Organismo de Certificação de Pessoas (OPC) ...	8
4 Mapeamento do impacto dos PCs no Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) em Eficiência Energética em Edificações (EEE)	12
5 Conclusão	14
REFERÊNCIAS	16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Perguntas direcionadas aos OPCs.....	8
Tabela 2 - Perguntas direcionadas aos OIAs.....	12

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AIR	Análise de Impacto Regulatório
ABENDI	Associação Brasileira de Ensaio Não Destrutivos e Inspeção
EEE	Eficiência Energética em Edificações
ENCE	Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
CB3E	Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações
Dconf	Diretoria de Avaliação da Conformidade
Didac	Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação
Diois	Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção
INI	Instrução Normativa do Inmetro
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado
OPC	Organismo de Certificação de Pessoas
UH	Unidade Habitacional
PBE Edifica	Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações
PC	Profissional Certificado
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
UE	União Européia

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA”**.

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto
- Trabalho I
- Trabalho II
- Trabalho III
- Trabalho IV

Este documento integra o Trabalho IV. Apresenta-se neste documento o Relatório descrevendo as entrevistas para o mapeamento sobre como realizar a implementação do Profissional Certificado (PC) do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) dentro dos Organismos de Certificação de Pessoas (OPCs), além de mapear o impacto nos Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) em Eficiência Energética de Edificações (EEE) a partir da inclusão desses profissionais no PBE Edifica. Os mapeamentos foram executados através de entrevistas com OPCs, com o Inmetro e com os OIAs e os pontos levantados a partir da conversa servirão de subsídios para a estruturação do programa, juntamente com os relatórios anteriores CB3E-T4-RT-01: Revisão da literatura Profissionais Certificados, CB3E-T4-RT-02: Revisão da Literatura Metodologias de Capacitação e CB3E-T4-RT-03: Mapeamento do Perfil para o Profissional Certificado em Eficiência Energética em Edificações e próximos a serem elaborados no Trabalho IV.

1 Introdução

Nos relatórios anteriores, CB3E-T4-RT-01: Revisão da literatura Profissionais Certificados, CB3E-T4-RT-02: Revisão da Literatura Metodologias de Capacitação e CB3E-T4-RT-03: Mapeamento do Perfil para o Profissional Certificado em Eficiência Energética em Edificações, foram discutidas questões sobre como ocorrem as certificações de pessoas no Brasil e no mundo, o funcionamento dos Organismos de Certificação de Pessoas (OPCs) e o seu papel como agente de acreditação, fiscalização e, em alguns casos, treinamento dos profissionais certificados (PCs). Entretanto, para que o PC que vai atuar no Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações (PBE Edifica) tenha um correto treinamento e avaliação, é necessário entender como implementar essa certificação dentro da realidade brasileira, entendendo os desafios existentes e criando um paralelo com os desafios já mapeados nos relatórios anteriores e as possíveis soluções levantadas. **Assim, este relatório tem o objetivo de levantar informações sobre processo de certificação de pessoas e acreditação de organismos certificador de profissionais, além de obter o ponto de vista dos organismos de inspeção acreditados, atuais responsáveis pela emissão das ENCEs, a partir de entrevistas com seis instituições.**

Dessa forma, foram realizadas entrevistas com três OPCs em atividade no Brasil, a Associação Brasileira de Ensaio Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI), a GLOBAL PCS e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a fim de mapear a infraestrutura necessária para implementação e execução de um novo programa de certificação de pessoas, assim como entender a organização, gestão do programa e a fiscalização dos PCs. Para a coleta de subsídios sobre o processo de acreditação dos OPCs e como gerenciar o programa, foi realizada também entrevista com colaboradores do Inmetro.

Entretanto, além de mapear a implementação da certificação dentro de um OPC, é importante compreender como o PC poderá atuar no PBE Edifica, uma vez que o programa somente será efetivo se existir a demanda por esse profissional, sem que haja o detrimento dos organismos que já executam a etiquetagem de edificações. Dessa forma foram conduzidas também entrevistas com os dois Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) em Eficiência Energética de Edificações (EEE) existentes, o Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética (Linse) e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a fim de compreender o impacto do PC nas atividades dos OIAs e se poderão absorvê-lo ou não em suas inspeções.

2 O papel do Profissional Certificado (PC) dentro do PBE Edifica

Atualmente o processo de emissão da etiqueta nacional de conservação de energia (ENCE) para edificações é executado somente por Organismos de Inspeção Acreditados (OIAs) em Eficiência Energética de Edificações (EEE). Por serem organismos que passam pela acreditação do Inmetro, processos de auditoria anuais e contratação de profissionais específicos, a sua manutenção tem um custo elevado, o que impacta no custo de seus serviços, inviabilizando a etiquetagem de grande parte das edificações, principalmente as residenciais ou outras de pequeno porte. A fim de aumentar a demanda e garantir a eficiência energética de edifícios públicos, em 2014, tornou-se obrigatória a emissão de etiqueta classe A para edifícios públicos federais novos e reformados de acordo com a Instrução Normativa 02 (BRASIL, 2014). Mas mesmo após a publicação desta instrução normativa, não houve aumento significativo no número de edificações etiquetadas, tendo em vista que não houve efetiva fiscalização. A baixa demanda acarretou o cancelamento do credenciamento de quatro OIAs existentes, restando somente dois em atividade.

Segundo o estudo para a Análise de Impacto Regulatório (AIR) desenvolvida no âmbito do 2º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL (PAR PROCEL), Contrato ECE-DSS-4523/2021, elaborada pela Mitsidi (2022) e atualizada em 2024 (Mitsidi, 2024), dentre as formas de aumentar o interesse por edificações etiquetadas e promover a eficiência energética na construção civil, está a compulsoriedade do programa e sua fiscalização de cumprimento, o aumento de incentivos e divulgação dos benefícios de se ter uma edificação eficiente, como já apontado no relatório CB3E-T4-RT-01: Revisão da literatura Profissionais Certificados. Além disso, o estudo para a AIR sugere a inclusão do Profissional Certificado (PC) como avaliador e emissor de etiquetas para determinados escopos. Este profissional auxiliaria na redução do custo do processo de inspeção das edificações, principalmente das residenciais e de pequeno porte, uma vez que o PC é um indivíduo e necessita de menor infraestrutura e custos para seu funcionamento. Assim, o PC conseguiria suprir o aumento na demanda de edificações de pequeno porte a serem etiquetadas. Desde 2022, com publicação do Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações (RAC), há a possibilidade de que determinadas inspeções sejam realizadas por Profissionais Certificados (PCs), dependendo da publicação de norma ABNT específica e da designação de um Organismo de Certificação de Pessoas (OPC) pelo Inmetro. A elaboração do projeto de norma e a incubação de um OPC estão previstos neste convênio (Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024). Segundo o RAC, esse profissional poderá avaliar e emitir ENCEs para as edificações comerciais, de serviços e públicas com área total inferior a 2.000 m², sistema de condicionamento de ar com equipamentos com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW (60.000 BTU/h); e sistema de aquecimento de água no ponto de consumo. Para as edificações residenciais, o PC poderá realizar a inspeção das unidades habitacionais (UHs) e das áreas de uso comum. Segundo o RAC, será possível a obtenção de dois níveis de certificação, o nível 1 poderá realizar avaliações pelo método prescritivo e simplificado e o nível 2 pelo método de simulação.

Além da realização de avaliações e inspeções, outra atividade pensada para os PCs seria a de atuar juntamente com OIAs, executando inspeções em campo (Brasil, 2022). Essa parceria pode reduzir o custo com deslocamento, uma vez que o OIA contrataria um PC que está instalado próximo ao local de inspeção de campo ao invés de deslocar um profissional interno para realizar o levantamento.

Embora publicadas, essas definições presentes no RAC ainda estão em estudo, uma vez que é necessário entender os desafios do processo para implementação da certificação do PC, dentro de Organismos de Certificação de Pessoas (OPCs), como também o impacto desse profissional no mercado de etiquetagem já existente, principalmente quanto à sua coexistência com os OIAs.

3 Mapeamento do processo de certificação dentro de um Organismo de Certificação de Pessoas (OPC)

Foi observado no levantamento sobre a experiência internacional, presente no relatório CB3E-T4-RT-01: Revisão da literatura Profissionais Certificados, que, para que uma organização seja considerada apta a certificar determinada especialidade profissional é necessário que exista um sistema de gestão consolidado, uma infraestrutura básica para o atendimento da demanda e pessoal capacitado para examinar e gerir esses profissionais. Em sua maioria, os OPCs seguem as diretrizes de normas como a ABNT NBR ISO/IEC 17024 - Avaliação da conformidade — Requisitos gerais para organismos que certificam pessoas (ABNT, 2013) e, no Brasil, para grande parte das certificações, há também a necessidade da acreditação do Inmetro para que o OPC esteja apto a avaliar determinado PC. Entretanto, para a implementação da certificação do PC, deve ser realizado o mapeamento mais detalhado do funcionamento desses organismos, incluindo: os processos de treinamentos e avaliações; quais os desafios para a implementação de uma nova certificação, sejam estes relacionados ao desenvolvimento do programa ou financeiros; e, o alcance regional de cada OPC. Dessa forma, para a execução desse mapeamento e estruturação do processo de certificação de pessoas do PBE Edifica, foram entrevistados três OPCs com atuação nacional, sendo eles: a Associação Brasileira de Ensaio Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI), a GLOBAL PCS e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Durante as entrevistas, a conversa foi direcionada de forma a obter as respostas para as perguntas presentes na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Perguntas direcionadas aos OPCs.

Pergunta	Mapeamento esperado
Como funciona o processo interno de certificação de profissionais?	Compreender os procedimentos internos adotados pelo OPC para certificar profissionais.
Quais recursos e infraestrutura o OPC utiliza para certificar os PCs?	Avaliar se o OPC possui as ferramentas e a estrutura adequadas para garantir a certificação e gestão eficiente dos PCs.
O OPC realiza a gestão dos PCs? Se sim, como isso é feito? (software, registro, comunicação e controle de qualidade) Se não, quem tem essa responsabilidade?	Entender como o OPC administra os PCs, desde o uso de sistemas até o monitoramento da qualidade dos serviços prestados.
Os PCs passam por reavaliações? Essas reavaliações são feitas por convocação ou ocorrem em intervalos regulares? Existe algum formato de educação continuada?	Verificar se há processos de reavaliação dos PCs e como eles são conduzidos.
Os cursos de treinamento para PCs são oferecidos pelo OPC ou por terceiros? Esses cursos são divulgados amplamente ou sob demanda?	Entender se os treinamentos para PCs são oferecidos conforme a demanda ou de forma mais programada.
Como é realizado o processo de avaliação dos PCs? Há possibilidade de avaliações remotas? O processo envolve tanto prática quanto teoria?	Detalhar o processo de avaliação dos PCs e verificar se há opções de avaliação remota.

Tabela 1 - Perguntas direcionadas aos OPCs. (Continuação)

Pergunta	Mapeamento esperado
Qual é o alcance do OPC em termos de estados, cidades e volume de operações?	Avaliar a presença e a abrangência do OPC em diferentes regiões e o volume de operações realizadas.
Quais fatores influenciam a decisão de participação em um novo programa de certificação de pessoas?	Entender os critérios usados pelo OPC para aprovar ou rejeitar a entrada em um novo processo de certificação de PCs (novo programa).

As entrevistas foram realizadas individualmente com os representantes de cada OPC, mas após a conclusão das três conversas, foi possível notar que existem pontos em comum entre as organizações, variando somente em questão de infraestrutura, volume de atendimento e abrangência. Sobre esses três pontos, o primeiro OPC possui pólos nos 27 estados brasileiros, o segundo OPC, quando necessário, utiliza a estrutura do primeiro, e o terceiro OPC entrevistado possui infraestrutura física de pequeno porte, com uma sede e sem pólos em outras cidades. Por esse motivo, esse OPC não consegue atender a um grande volume de candidatos ou ainda aplicar provas presenciais em diferentes estados. Essa questão de abrangência no território nacional pode inviabilizar a aplicação de provas e a assistência presencial aos profissionais candidatos ou PCs já certificados. Em alguns casos, foi comentado por esses OPCs que a intenção dos próximos anos é seguir com avaliações remotas. Essas avaliações remotas são sempre monitoradas a distância, sendo que um dos OPCs indicou que é realizado um monitoramento via chamada de vídeo pelo aplicativo de celular Whatsapp, enquanto outro OPC possui um sistema de monitoramento mais robusto, por meio de um software que detecta movimentações na câmera do candidato e também a abertura de aplicativos e janelas no computador utilizado para a prova. Na atualidade, ter a possibilidade de realizar provas remotamente possibilita que profissionais de diversos locais consigam buscar a certificação. Entretanto, há alguns complicadores, como a conexão com a internet do candidato, pois, caso haja o interrompimento da rede, não tem como garantir que não houve fraude na avaliação. Assim, alguns candidatos preferem ir até os pólos do OPC para realizar a prova. Além disso, para avaliações teóricas o formato da prova, presencial ou remota, não é um complicador quanto ao monitoramento, entretanto, para provas práticas pode haver a necessidade de que um examinador esteja presente ou o candidato tenha que ir até uma unidade do OPC para a sua avaliação.

A questão do tipo de avaliação e como aplicá-la foi apontada pelos três OPCs como uma informação a ser detalhada na documentação da certificação. Essa documentação é parte fundamental do processo de desenvolvimento e implementação de novas certificações em um OPC e é uma diretriz parte da ABNT NBR ISO/IEC 17024, normativa que todos os três OPCs entrevistados seguem. Essa documentação é desenvolvida por um comitê de profissionais técnicos na área a qual se pretende desenvolver a certificação, como também de profissionais envolvidos com o processo de certificação de pessoas dentro do OPC. Todos os três entrevistados comentaram que para a formação do comitê, é necessário que o interessado na implementação do novo processo de certificação disponibilize as horas dos profissionais técnicos da área, uma vez que o OPC não possui essa expertise em seu quadro de colaboradores. Os OPCs entrevistados indicaram que esses profissionais não seriam remunerados, uma vez que são instituições sem fins lucrativos. Com a equipe do comitê formada, é elaborado todo o regimento de como a certificação funcionará, desde o perfil do

profissional a ser certificado, quais os documentos técnicos que ele deverá seguir, quais as habilidades requeridas, se há a necessidade de treinamento prévio, como serão administradas as provas, o que será avaliado, se há a necessidade de examinadores externos para a aplicação das provas e reavaliações, qual o tempo de certificação, quando é necessário o processo de reavaliação, como é este processo, dentre outras informações que possam ser pertinentes ao processo de certificação. Essa documentação é também a base para definição do preço da certificação, uma vez que determina quantas pessoas são necessárias para analisar a documentação e avaliar os candidatos. Estas informações podem ser definidas pelo comitê ou estarem presentes em uma norma ABNT. Nos casos em que existe a norma com estas especificações, o comitê irá detalhar o processo e elaborar o material necessário para a avaliação.

Uma vez implementado o processo de certificação e aprovados os primeiros PCs, o processo de gestão desses profissionais é realizado em suma por sistemas online, via softwares ou páginas na web, disponibilizados pelo próprio OPC. Segundo os entrevistados, o meio como o monitoramento é realizado é individual de cada OPC, mas a frequência, o tipo de evidência a ser coletada, a análise técnica e ética do profissional, são definições pré-determinadas pela documentação da certificação, a mesma desenvolvida pelo comitê que implementou o processo de certificação. Mas é sempre de responsabilidade do PC o envio das informações solicitadas para a verificação do OPC e responsabilidade do OPC analisar e entrar em contato caso seja observada alguma não-conformidade por parte do PC, a fim de aplicar as punições determinadas na documentação da certificação. É importante salientar que nenhum dos OPCs informou realizar auditoria nos serviços realizados pelos profissionais.

Sobre a aplicação de treinamentos, os três OPCs entrevistados disseram que não é uma prática de suas organizações aplicar os treinamentos, devido à necessidade de garantia de imparcialidade e indissociabilidade da formação e da certificação. Mas é comum a indicação de parceiros que oferecem capacitações, como forma de garantir que o candidato terá acesso a um curso de qualidade e que será treinado nas habilidades necessárias para ser aprovado no exame e executar a profissão. O OPC de maior infraestrutura e abrangência nacional comentou ainda que há a possibilidade de eles oferecerem o treinamento, mas que isso é realizado com pólos e pessoas diferentes daqueles que certificam. Essa possibilidade vai de encontro com o que foi levantado pelo relatório CB3E-T4-RT-02: Revisão da Literatura Metodologias de Capacitação, que indica que os treinamentos para os PCs poderiam ser em suma EaD, mas para alguns escopos poderia haver a necessidade de módulos presenciais de treinamento. Além disso, o relatório aponta também que com o aumento da demanda de profissionais em busca da certificação, pode ser necessário exigir que o candidato a PC já tenha experiência com o PBE Edifica ou ainda que possua treinamento adequado, tornando ainda mais importante o alinhamento entre a certificação do profissional pelo OPC e o local de treinamento.

Quanto à tomada de decisão de implementação de um novo programa de certificação de pessoas, para todos os OPCs o principal fator é a demanda. Se o mercado não absorver esse profissional, o programa não é autossustentável. Dessa forma, é necessário que, além da implementação do processo de certificação do PC do PBE Edifica em um OPC, haja também incentivos para que as edificações sejam etiquetadas, através da compulsoriedade e fiscalização, incentivos financeiros ao etiquetar um edifício e de investimentos em publicidade sobre o PBE Edifica e os seus benefícios.

Sobre o tempo de implementação do processo de certificação do PC, um dos OPCs entrevistados indicou que leva cerca de 160 a 180 horas para a definição de todas as etapas. Entretanto, há ainda a necessidade de pedido de acreditação do escopo junto ao Inmetro, o que pode aumentar o tempo de

lançamento da certificação, tendo em vista que é um programa novo e que é preciso que o processo já esteja também estruturado dentro do Inmetro. Para verificar como o escopo da certificação do PC poderia ser implementado dentro do Inmetro, foi conduzida uma conversa também com pessoas da Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção (Diois) e da Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf) do instituto. Entretanto, não foi possível coletar subsídios sobre como funcionaria o processo de acreditação do OPC para criação do programa de certificação do PC, sendo repassada a necessidade de conversar com os coordenadores de outra divisão, a Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação (Didac). Essa divisão é responsável por receber os pedidos de desenvolvimento de novas acreditações. A partir do pedido, o Inmetro analisa a viabilidade desse novo programa e se prepara para oferecer a acreditação desse novo serviço aos interessados (BRASIL, 2024). Esse é um passo importante para a implementação da certificação do PC, uma vez que inclui no Inmetro o processo de acreditação de OPCs, os quais poderão avaliar e certificar os PCs.

Outro ponto importante mencionado na conversa com o Inmetro foi sobre o impacto da existência dos PCs nos OIAs, que segundo o instituto, seria mínimo, uma vez que os PCs executarão avaliações e inspeções de edificações residenciais e comerciais, de serviços e públicas de pequeno porte, que hoje praticamente não são executadas pelos OIAs devido ao custo. Além disso, o Inmetro/Dconf solicitou a colaboração do CB3E na redução dos serviços descritos como o escopo dos OIAs (NIT DIOIS 19), a fim de reduzir o custo com auditoria e acreditação. Atualmente os escopos de acreditação dos OIAs levam em consideração todas as combinações possíveis de métodos e etiquetas. Ao reduzir o número de escopos, poderá também ser reduzido o número de especialistas técnicos por auditoria, uma vez que seria possível avaliar todos os serviços dentro de um ciclo de avaliação (4 anos).

4 Mapeamento do impacto dos PCs no Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) em Eficiência Energética em Edificações (EEE)

Para a inclusão do PC no PBE Edifica é importante analisar quais os impactos desse profissional no programa como um todo, em especial a sua coexistência com os OIAs, hoje os únicos agentes responsáveis pela avaliação e emissão ENCE de Eficiência Energética em Edificações (EEE). Atualmente existem dois OIAs acreditados pelo Inmetro, o Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética (Linse), instalado na Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini localizada em São Paulo. Representantes de ambos os organismos foram entrevistados para a coleta de subsídios para esse estudo. Na Tabela 2 estão apresentadas as perguntas que guiaram a conversa com os OIAs e o mapeamento esperado para cada questão.

Tabela 2 - Perguntas direcionadas aos OIAs.

Pergunta	Mapeamento esperado
Como a introdução de Profissionais Certificados (PCs) impacta o mercado de etiquetagem e o papel dos OIAs?	Entender como a presença de PCs pode alterar o cenário atual de etiquetagem e como isso afeta as funções e responsabilidades dos OIAs.
Quais são as expectativas dos OIAs sobre a integração dos PCs nas atividades de etiquetagem?	Identificar o que os OIAs esperam em termos de colaboração e integração com PCs em suas atividades regulares. Em uma possível colaboração, como seria a relação OIA + PC? Discutir sobre o panorama de INSPETOR vs. PC – número reduzido de inspetores, diferente escopo.
Quais desafios podem surgir na colaboração entre OIAs e PCs durante o processo de etiquetagem?	Antecipar possíveis dificuldades e desvantagens da colaboração entre OIAs e PCs, como barreiras de mercado ou operacionais.
Como você vê a coordenação entre OIAs e PCs para monitorar e auditar o processo de etiquetagem?	Explorar como uma colaboração eficiente pode ser organizada para garantir o monitoramento e auditoria adequados no processo de etiquetagem.
Quais são os custos estimados para manter a estrutura atual dos OIAs e como a integração com os PCs poderia influenciar esses custos?	Entender os custos envolvidos na estrutura atual dos OIAs e como isso pode ser impactado pela integração com PCs. Buscar entender um pouco da estrutura interna do OIA: custos de infraestrutura, contratação de inspetores...

Diferentemente dos OPCs, as respostas dos OIAs foram distintas. Isso se dá principalmente pela diferença de estrutura e de mercado de cada um dos organismos. Para o Linse, a inclusão do PC no mercado de etiquetagem afetaria cerca de 45% do faturamento do OIA, uma vez que eles atuam também com edificações comerciais, de serviços e públicas de pequeno e médio porte. Essa redução no faturamento poderia inviabilizar a continuidade do Linse como um OIA. Se o escopo do PC fosse reduzido para edificações comerciais, de serviços e públicas de até 1.000 m², o impacto no faturamento cairia para 20%. Esse impacto não foi percebido pela Fundação Vanzolini, uma vez que a grande maioria das inspeções realizadas são de edificações acima dos 2.000 m² e pelo método de simulação. Sobre o escopo residencial, o Linse não tem

acreditação para avaliar e emitir etiquetas dessas tipologias, segundo eles é economicamente inviável. Para a Fundação Vanzolini, como a demanda pelo residencial é pequena, a entrada do PC não trará impacto no faturamento atual do OIA.

Sobre a possibilidade de utilizar o PC como um parceiro para as avaliações em campo, o Linse pontua que, como eles são um laboratório dentro de uma instituição pública federal, o processo de contratação é demorado, necessitando de abertura de edital caso o PC não tenha vínculo com a UFPEl. Assim, para o Linse seria mais viável atuar como um local de treinamento dos PCs do que em parceria nas avaliações. A Fundação Vanzolini diz que mesmo com a possível redução de custo, seria mais seguro enviar um membro da sua equipe para a inspeção em campo, pois, assim teriam o controle da qualidade do tipo de serviço prestado. Quanto à qualidade do serviço prestado pelo PC, tanto o Linse quanto a Fundação Vanzolini pontuaram que, para implementar o PC dentro de suas avaliações, é necessário entender como esse profissional será treinado e avaliado, quais os processos de auditoria desses profissionais e, como eles serão fiscalizados. Além disso, ambos os organismos demonstraram preocupação quanto ao controle das avaliações realizadas pelos PCs e sua conduta ética.

Por fim, ambos os OIAs mencionaram que é preciso ações que aumentem a demanda por edificações etiquetadas, como por exemplo a compulsoriedade com fiscalização, antes mesmo da incorporação dos PCs no mercado. Além disso, é necessário reduzir os custos da acreditação do OIA, para que os custos da etiqueta também sejam reduzidos. Como mencionado na seção anterior, essa também é uma preocupação do Inmetro, que sinalizou a necessidade de redução na apresentação do escopo das etiquetas, para assim reduzir o custo com acreditação e auditoria dos OIAs. Para o Linse, se os PCs começarem a atuar antes de existir o aumento da demanda, pode ocorrer a inviabilidade do OIA.

A fim de coletar subsídios para a elaboração de treinamentos dos PCs, ambos os OIAs foram convidados para um workshop a ser realizado em novembro de 2024, onde serão discutidas as habilidades requeridas para os PCs e a ementa dos treinamentos e avaliação.

5 Conclusão

Para que haja sucesso na implementação de um novo profissional em um programa já estabelecido, é necessário que sejam coletados subsídios com os agentes já atuantes no mercado, a fim de que sejam identificados qual a forma de implementação e os desafios a serem enfrentados. Dessa forma, para que o Profissional Certificado (PC) seja incorporado ao PBE Edifica de maneira efetiva, realizou-se o mapeamento de como essa nova certificação poderá ser incorporada nos Organismos de Certificação de Pessoas (OPCs) e o seu impacto nos Organismos de Inspeção Acreditados (OIAs) em Eficiência Energética em Edificações (EEE). Este mapeamento foi executado através de entrevistas com OPCs, OIAs e o Inmetro, totalizando seis instituições entrevistadas.

A partir das entrevistas com três OPCs, foi identificado que todos seguem as diretrizes da normativa ABNT NBR ISO/IEC 17024 (ABNT, 2013), possuindo consolidados sistemas de gestão, certificação e fiscalização dos OPCs. Entretanto, dentre as principais diferenças entre os OPCs está a abrangência em território nacional, sendo que somente um tem pólos nos 27 estados brasileiros. O principal impacto da existência de pólos em diferentes estados é a questão da aplicação de provas e do suporte aos candidatos e PCs. Embora as provas possam ser aplicadas à distância, há questões como o acesso à internet e a necessidade de estudar como evitar fraudes durante a aplicação das avaliações. Para provas práticas há ainda a necessidade de um examinador presencial, dependendo do conteúdo e da maneira que este será abordado. Dessa forma, a distribuição do OPC nos estados brasileiros é algo importante na implementação do processo de certificação do PC, uma vez que espera-se o aumento da demanda por edificações etiquetadas em todo o território nacional e, conseqüentemente, aumento da necessidade de profissionais em diferentes regiões.

Sobre o treinamento, quando questionados, os três OPCs indicaram que não costumam oferecer os treinamentos para os PCs, a fim de não criar vínculo com o candidato e garantir a imparcialidade. Entretanto, ambos comentaram que têm como prática indicar instituições parceiras que oferecem esses cursos, desde que sejam capacitações sérias e que ofereçam o conteúdo de acordo com o que é solicitado como habilidade do PC. O OPC de abrangência nacional indicou que quando oferece os treinamentos para certificações existentes em seu organismo, há a política de que o pólo que oferece o treinamento não aplique a certificação. Este aspecto é importante no âmbito do PBE Edifica, pois, segundo o relatório CB3E-T4-RT-02: Revisão da Literatura Metodologias de Capacitação, para garantir que o profissional seja capacitado e se torne um PC, pode ser necessária a comprovação de treinamento por instituições credenciadas, além da aprovação na avaliação ofertada pelo OPC. Além disso, segundo o relatório, este treinamento poderia ser ministrado no formato EaD, mas se um módulo prático fosse fundamental, haveria a necessidade de existir locais de treinamento presenciais.

Quanto à implementação de novos processos de certificação de pessoas dentro dos OPCs, ambos indicaram que o interesse em ofertar a certificação está condicionado à demanda por este profissional. Uma vez verificada a demanda, o processo de estruturação do programa inclui a criação de um comitê responsável por desenvolver toda a documentação necessária. Esse comitê deve ser formado por pessoas indicadas pelo OPC, além de profissionais técnicos a serem definidos pelo PBE Edifica. Juntos, esses profissionais definirão todas as diretrizes necessárias para funcionamento do programa de certificação, desde o perfil do profissional (já mapeado no relatório CB3E-T4-RT-03: Mapeamento do Perfil para o Profissional Certificado em Eficiência

Energética em Edificações), tipo de avaliação e questões, processo de fiscalização e ciclos de reavaliação, dentre outras informações pertinentes ao programa de certificação.

Na documentação da certificação também deve ser incluída a necessidade ou não de treinamento prévio do profissional, sendo que a ementa da avaliação será discutida em um workshop previsto para novembro com profissionais envolvidos com o PBE Edifica. Dentre os convidados estão os dois OIAs existentes (Linse e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini), os três OPCs entrevistados, e profissionais aprovados em treinamentos oferecidos pelo CB3E na época do lançamento da Portaria Inmetro 309/2022.

Sobre os OIAs, o mapeamento do impacto dos PCs em suas atividades resultou em diferentes perspectivas. Para o Linse, que é um laboratório dentro de uma universidade e atua principalmente com a etiquetagem de edificações comerciais, de serviços e públicas, o impacto da entrada do PC será mais expressivo, sendo apontado que cerca de 45% do seu faturamento seria prejudicado. Desta forma foi discutida a possibilidade de revisar o limite de área atendida pelo PC, de forma a manter a sustentabilidade do OIA. Ainda sobre a revisão dos limites aplicados ao OIA, entende-se que, dada a complexidade de treinamento e avaliação, é recomendado manter o PC apenas com avaliações pelo método prescritivo e simplificado, excluindo-se do RAC o PC nível 2. Além disso, uma vez que o Linse é um OIA dentro de uma universidade, o processo de contratação de PCs para auxílio nas inspeções seria demorado e limitado. Para a Fundação Vanzolini, o impacto da entrada dos PCs seria mínimo, uma vez que a maioria das edificações inspecionadas por este organismo estão fora do escopo de avaliação e inspeção estabelecido para o PC no RAC. Além disso, esse OIA trabalha também com outros tipos de certificações e serviços, atraindo diferentes clientes que, segundo eles, não buscariam outro tipo de profissional.

Um ponto de convergência entre os OIAs foi a questão da fiscalização do PC dentro do PBE Edifica e a necessidade de redução de custos do OIA. Sobre a fiscalização, os organismos demonstraram preocupação com a forma como o PC seria fiscalizado, sugerindo que seja estruturado um processo robusto, a fim de evitar erros nas avaliações, fraudes e falta de ética profissional. Quanto à necessidade de redução de custos, essa foi uma questão levantada também pelo Inmetro durante a entrevista. Uma das alternativas sugeridas foi a síntese na apresentação do escopo de avaliação dos OIAs, a fim de reduzir o número de auditorias necessárias e acreditação. A redução dos custos dos OIAs poderia auxiliar no aumento de edificações etiquetadas, uma vez que essa redução seria repassada ao cliente, que muitas vezes desiste da classificação pelo custo.

As entrevistas conduzidas e o relatório aqui presente servirão de subsídios para o desenvolvimento de atividades subsequentes do convênio ECTI ECV 001/2024, como o estudo de viabilidade da implementação do PC dentro do PBE Edifica, além de auxiliar na definição da documentação do processo de certificação dentro dos OPCs.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR ISO/IEC 17024**: Avaliação de conformidade - Registros gerais para organismos que realizam certificação de pessoas. Brasil, 2013.

BRASIL, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. **Instrução Normativa nº 02, de 4 de junho de 2014**. Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam *retrofit*. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 5 de junho de 2014.

BRASIL. Portaria Nº 309, de 6 de setembro de 2022. Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais – Consolidado. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF. 2022.

BRASIL, **Solicitar o Desenvolvimento de Programa de Acreditação**. Homepage. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-desenvolvimento-de-programa-de-acreditacao>. Acesso em: 04 nov. 2024.

MITSIDI, Mitsidi Serviços e Projetos LTDA-EPP. **Produto 11** Relatório Final da Análise de Impacto Regulatório (AIR). 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/ee/publicacoes-e-estudos/Produto110778667.pdf>

MITSIDI, Mitsidi Serviços e Projetos LTDA-EPP. Atualização da Análise de Impacto Regulatório de Índices Mínimos para Edificações. 2024.